

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ

Зокиров Шохрухбек Кобулжон угли

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17535261>

Цель исследования. Изучить количественную оценку степени тяжести гнездовой алопеции (Severity Alopecia Tool [SALT]) у больных Alopecia areata.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением было 62 больных (40 женщин, 22 мужчин) Гнездовой алопецией, средний возраст которых составил 32,3 года. Всем больным диагноз Гнездовой алопецией был поставлен после стандартного обследования.

У всех больных Гнездовой алопецией до и после комплексного лечения с применением Колострума и Метровита было изучено SALT, дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ), а также изучалось состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) (концентрация малонового диальдегида (МДА)).

Результаты исследования. У всех больных Гнездовой алопецией до комплексного лечения с применением Колострума и Метровита показатели SALT составили в среднем $54,5 \pm 1,34\%$, индекс ДИКЖ – $24,12 \pm 0,34$ балла, МДА – $4,71 \pm 0,22$ нмоль/л (контрольная группа (n=10) – 1,36 нмоль/л).

После комплексной терапии с применением Колострума и Метровита у пациентов Гнездовой алопецией показатели SALT снизились до $30,1 \pm 0,54\%$ и рост волос по сравнению с исходным показателем составил более 20%.

Индекс ДИКЖ после комплексного лечения у больных Гнездовой алопецией снизился до $10,12 \pm 0,87$ балла. Показатель ПОЛ у пациентов Alopecia areata после комплексного лечения снизился, и средняя концентрация МДА составила $2,03 \pm 0,13$ нмоль/л.

Вывод. Исследованием было показано, что SALT лучшим образом показал эффективность проведенного комплексного лечения. В данном исследовании хотя и наблюдалось снижение показателей ДИКЖ и МДА после комплексного лечения у больных Гнездовой алопецией, но показатели SALT как указывают, полноценного изменения в положительную сторону в очаге поражения не дали.

Использованные источники

1. Олсен, Э. А., Хордински, М. К., Прайс, В. Х. и др. (2004). Руководство по исследованию очаговой алопеции - Часть II. Журнал Американской академии дерматологии, 51(3), 440–447.
2. Икэда, Т. (1965). Новая классификация очаговой алопеции. Дерматологика, 131(6), 421–445.
3. Раджаби, Ф., Дрейк, Л. А., Сенна, М. М. и др. (2018). Очаговая алопеция: обновленные данные о патофизиологии, диагностике и лечении. Дерматологическая терапия, 31(2), e12648.
4. Трюб, Р. М. (2009). Окислительный стресс и старение волос. Международный журнал трихологии, 1(1), 6–14.
5. Хант, Н., и МакХейл, С. (2005). Психологическое влияние алопеции. Британский медицинский журнал (BMJ), 331(7522), 951–953.